

第一立法：大七数开元
First Legislation: Big Sevens Genesis
阿紫宝宝(Henry Hill)
Contact Email: purplebobo@gmx.com

This is the First Legislation and Big Sevens Genesis.

全世界最根本问题其实就是独裁者一个人的问题，也就是刀郎画堂登猪狗的马户又鸟问题，解决方案就是照妖镜斩草除根而基于诚信原则再造乾坤。否则，全中国人民将被恶魔裹挟而死，全世界末日。面如死灰的独裁者被处死一百万遍也抵偿不了其对全中国、全世界造成的伤害。

天皇不是君主、美国总统不是君主、俄罗斯总统不是合法或有效的总统、英国国王不是君主、秦始皇不是皇帝、唐太宗不是皇帝、伪天朝黄土堆上的包苍天更是前所未有的邪恶……因此，0>0法律开元立法、政治开元、经济开元、市场开元、军事开元、宗教信仰开元、神学开元、人文开元、认知开元，是人类根本问题的合法、有效之唯一解决：大七数开元、七星开元、紫微开元。由此可见，阿紫宝宝是全世界有史以来的第一个立法者，万国自古无君主，天上人间第一帝由此产生。

2020年8月12日的北戴河提名，开启了全人类有史以来的数学立法的诚信开元和真实开元，人类从此脱离畜牲人间地狱，天上人间的心光明正大秩序由此到来，大明终始，全人类迎来了天上人间的心光明正大正法时代。一个朋友开玩笑说，全世界迎来了天上人间的第一「老鸨」，真的假不了，假的真不了。

美国联邦最高法院的三大立法者「倒楣」，全人类从此站起来；孔子、摩西、梭伦跌到，人类吃饱，有什么不好？诚信开元而真实开元，人类从此脱离畜牲人间地狱，天上人间的心光明正大秩序由此到来，大明终始。

全世界万国有史以来都是法律法定0>0之绝对错误，因此，美国、俄罗斯、中国、日本、英国、联合国等万国都不是合法、有效的国家；美国总统、日本天皇、中共总书记、俄罗斯总统等都不是合法有效的君主或元首；人类处于动物不如的人形畜末日人间地狱时代……2020年8月12日，阿紫宝宝以《数学立法》在北戴河会议上被提名为国家主席，这是0>0法律开元的母文件和必由之路，因此，从时间上、意义上，2020年8月12日的北戴河会议即全人类大七数开元的开元日：法律开元、政治开元、经济（市场）开元、军事开元、宗教信仰开元、神学开元、人文开元、认知开元。阿紫宝宝是全人类有史以来的第一个合法有效的立法者、第一个合法有效的立政者、第一个合法有效的生意人（开元财神爷、开元经济人、市场大元帅）、第一个合法有效的教主（总教主、象林冲一样的全世界宗教总教头）、第一个合法有效的文明人（修养很高的文化人如喝茶一定要一口闷喝冰冻的乌龙茶即不乌龙的茶绝对没兴趣）、第一个合法有效的君主（紫罗照在地上头）。

依据0>0法律法定（政治权定、经济生产力决定、市场需求决定、军事力定、宗教信仰约定）0>0绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、(00)法律开元（政治开元、经济开元、市场开元、军事开元、宗教信仰开元、神学开元）原则、人文开元原则、认知开元原则，全世界有史以来王座上的没有任何合法的国王、君主，凯撒、屋大维、拿破仑、太阳王、英国女王、美国所有总统等，都是非法、无效的；龙椅上的秦始皇、汉武帝、唐太宗、武则天、赵匡胤、朱元璋、康熙、乾隆等都不是合法或有效的皇帝；孙中山、蒋介石、斯大林、毛泽东等也都不是合法或有效的国家元首；所有的国家也都不是合法国家，包括现在的联合国；所有的人也都不是正面的文明人而是动物不如的地狱畜牲，根本不可能具备任何的法律人格，犹太人也一样；二战后美国建立起来的秩序也因为触犯0>0的错误而不可能是合法或有效……有人杀了刘晓波、释放病毒放倒全中国毒死全世界，也不可能是合法的国家元首。

依据法律法定0>0绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、全人类有史以来从未有过法律（宗教信仰）原则、法律天定原则，全人类有史以来甚至宇宙乾坤有史以来从来没有过任何有效或正确的法律、宗教信仰、约定等，美国联邦最高法院的门楣上「悬」的三个立法者随之必然「悬」了：孔子、摩西、梭伦都不是正确或有效的立法者，阿紫宝宝才是天地间的第一位立法者。

依据(0>0)绝对全黑暗（全混乱）原则、(0>0)绝对全地狱（全监狱）原则，人类在迄今为止过去的6500年间，全人类处于(0>0)的绝对黑暗（混乱）中，没有任何有效的法律、政治、经济（市场）、宗教信仰、人文（文化、文明）、基准（机会、制高点、方位、光明、认知），也就没有任何合法或有效的国家、国君（总统）、法律、政治、宗教信仰、经济、市场、军事、文化、认知（基准、机会、制高点），有的只是非法无效的空心国、无心政权、空心人、狼心狗肺，到处竹篮打水一场空的罗刹国、筛子政府、绝对穿窿的水桶社会、绝对负压的秩序体系，因此，大七数七星开元开启的是全世界有史以来的首个文明心时代。

1. 政治、经济、法律、军事、宗教信仰开元

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，王友群在《中共即将灭亡最重要的原因是什么？》中说：法无明文规定，不为罪；法无明文规定，不处罚。这是全世界通行的“罪刑法定”原则，归根结底其实质即「法律法定」。此时，我们来看这么一个有趣的公式推导，法律(A)法律(A)定，后面的法律A是由前面的法律A决定的：即后面的法律A高于前面的法律(=罪刑)A：A>A⇒0>0，可是这永远也不可能成立，而且是幼稚园小班的知识水平，从而构成法律法定否定（错误、荒谬）原则、0>0法律无效原则、0>0无法律原则、0>0无法无天原则、0>0迄今为止无法法律（法律无效）原则、法律法定0>0绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、法律数学定原则、数学立法原则、法律数学天定原则、第一立法原则、第一次立法原则、(0>0)法律开元原则、法律天定原则：0>0，因此，0>0称为法律天定第一方程、第一立法第一方程、第一立法方程、法律开元方程。法律法定方程是0>0。

依此类推至于政治权定否定原则同等成立。依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，如川普被刑事起诉和被乔治亚州亚特兰大富尔顿县监狱抓拍大头像是因为他失去了总统权力，古往今来所有的宫廷政变、兵变、民变等都一样：谁获得了国家主权性的最

高权力谁就胜者为王，无论是通过竞选、世袭、兵变、政变、民变（如法国大革命），这就是政治政定原则、政治权定原则，我们注意到政治的核心是权力，没有权力即没有政治，也就是说政治即权力：权力=政治即 $P=P$ （Power=Politics称之为政治第一方程），即基于权力A体系、以权力A为核心的政治B（=权力）由权力A决定：权力决定权力而必然导致 $A>A$ 而得出 $0>0$ ，这显然是永远不可能成立的，而且是幼稚园小班的知识水平，从而构成政治权定否定（错误、荒谬）原则、 $0>0$ 政治权定无效原则、 $0>0$ 迄今为止无政治（政治无效）原则、 $0>0$ 无政治原则、政治权定 $0>0$ 绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、政治数学定原则、数学立政原则、政治天定原则、 $0>0$ 第一立政原则、第一次立政原则、政治开元原则、（ $0>0$ ）政治开元原则，因此， $0>0$ 称为政治天定第一方程（政治开元方程）、第一立政第一方程、第一立政方程。政治权定方程是 $0>0$ 。

比照并依据 $0>0$ 无法律原则、法律法定 $0>0$ 绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、（ $0>0$ ）法律开元原则，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，《旧约》、《新约》的圣经基于法律约定原则、信仰约定原则，《古兰经》和所有的佛经也是基于信仰约定、法律约定、政权约定、经书约定，等等，所有的宗教经属都是基于经书约定，众所周知，宗教就是信仰层面上的教科书，宗教的核心是宗教经书、宗教约定，宗教由经书（契约、约定）决定则包含于宗教的宗教核心之经书（契约、约定）A也必然由经书（契约、约定）A决定： $A>A$ 即 $0>0$ ，这显然是永远不可能成立的，而且是幼稚园小班的知识水平，从而构成宗教（信仰）经定（契约定、约定）否定（错误、荒谬）原则、 $0>0$ 宗教（信仰）经定（契约定、约定）无效原则、 $0>0$ 无宗教（信仰）经定（契约定）原则、 $0>0$ 迄今无宗教（无信仰、宗教无效、信仰无效）原则、宗教（信仰）经定（契约定、约定） $0>0$ 绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、宗教（信仰）数学定原则、数学立教（立信仰、立信、立约）原则、宗教（信仰）天定原则、 $0>0$ 第一立教（立信仰、立信、立约）原则、第一次立教（立信仰、立信、立约）原则、宗教（信仰）开元原则、（ $0>0$ ）宗教（信仰）开元原则，因此， $0>0$ 称为宗教（信仰）天定第一方程即宗教（信仰）开元方程、第一立教（立信仰、立信）第一方程、第一立教（立信仰、立信）方程。宗教（信仰）经定（契约定、立约）方程是 $0>0$ 。

比照并依据 $0>0$ 无法律原则、法律法定 $0>0$ 绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、（ $0>0$ ）法律开元原则，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，军队有没有战斗力，一拉到战场上就会现出原形，如俄乌战争，俄罗斯军队一上战场就张牙舞爪却原形毕露，甲午战争中的亚洲第一世界第六的北洋舰队被日本的海上游击队给全军覆没了，撼山易撼岳家军难，等等，可见，任何国家的军事防务都是由军队的军事力量所决定的，军事军力定，谁家的将帅厉害、谁家的士兵们英勇顽强，谁就是打胜仗的大爷，军队操家伙、军事见真章，这就是军事力定原则。军事由军队的军事实力A所决定，则包含于军事之中的军事核心之军事实力B（=A）必然由于军队的军事实力A所决定，其必然导致 $A>B=A$ 即 $A>A$ 而得出 $0>0$ ，这显然是永远不可能成立的，而且是幼稚园小班的知识水平，从而构成军事力定否定（错误、荒谬）原则、 $0>0$ 军事力定无效原则、 $0>0$ 无军事（无军队）原则、 $0>0$ 迄今无军事（无军队）原则、军事力定 $0>0$ 绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、军事数学定原则、数学立军原则、军事（军队）天定原则、 $0>0$ 第一立军原则、第一次立军原则、军事（军队）开元原则、（ $0>0$ ）军事（军队）开元原则，因此， $0>0$ 称为军事（军队）天定第一方程即军事（军队）开元方程、第一立军第一方程、第一立军方程。军事力定方程是 $0>0$ 。全人类有史以来、迄今为止都处于军事力定时代，人们胜者为王赢者通吃、强权即真理，即大家军事上都是大大小小的共党畜牲。因为动物无法用人的智慧IQ来构建阴谋诡计陷害对方，人类则可以用自己高度发达的IQ、AI来构陷同类和对方，因此，人类比动物阴险邪恶，直接就是好话说尽、坏事做绝的畜牲或活摘器官、强奸幼女的共党畜牲。

经济基于产业（生产制造）和市场，市场基于需求，生产过剩或没有需求，资本主义经济危机随之降临，显然，需求是市场的前提和核心，这就是需求先于市场原则。市场核心的需求A决定市场B包含核心之需求A，则其必然导致市场的需求A（前）决定市场的需求A（后）： $A>A$ 而得出 $0>0$ ，这就是市场需求决定方程（原则）。

经济的核心是经济总量和质量，包括GDP等，归根结底是产业及其生产力，因此，经济的根本核心是产业和生产力，即经济C由生产力（产业）D决定，生产力（产业）D决定经济C包含经济根本核心之生产力（产业）D： $D>D$ 而得出 $0>0$ ，这就是经济生产力（产业）决定方程（原则）。

比照并依据 $0>0$ 无法律原则、法律法定 $0>0$ 绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、（ $0>0$ ）法律开元原则，依据市场需求决定方程 $0>0$ 、经济生产力（产业）决定方程 $0>0$ 、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，市场需求决定方程 $0>0$ 和经济生产力（产业）决定方程 $0>0$ 显然是永远不可能成立的，而且是幼稚园小班的知识水平，从而构成市场需求决定（经济生产力决定、经济产业决定）否定（错误、荒谬）原则、 $0>0$ 市场需求决定（经济生产力决定、经济产业决定）无效原则、 $0>0$ 无经济（无市场）原则、 $0>0$ 迄今无经济（市场）原则、市场需求决定（经济生产力决定、经济产业决定） $0>0$ 绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、经济（市场）数学定原则、数学立经济（市场）原则、经济（市场）天定原则、 $0>0$ 第一立经济（市场）原则、第一次立经济（市场）原则、经济（市场）开元原则、（ $0>0$ ）经济（市场）开元原则，因此， $0>0$ 称为经济（市场）天定第一方程即经济（市场）开元方程、第一立经济（市场）第一方程、第一立经济（市场）方程。市场需求决定（经济生产力决定、经济产业决定）方程是 $0>0$ 。

2. 法律禁止实名登记、定于一尊、两个维护、一尊置顶

任何一个国家只要国中的人全死光了，其国也就灭了，主权更加不可能是存在的，因此，人权是国家主权的前提，人民是国家的前提，从而构成人民先于国家原则、人权先于主权原则、人权先于国家主权原则、人权主权同一原则。

如果任何国家的政府要求人们实名登记W，那么，依据强制绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即是人们的实名登记先于权力的、实名登记即是绝对的，记为结论F；然而，政府要求人们实名登记W则政府的权力是先于人们的实名登记的，即其是权力先于实名登记的，同时人们以实名登记为前提行使权利则必然是相对的，记为结论G，此时，令R::W是绝对的和实名登记先于权利的、S::W是相对的和权利先于实名登记的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L(\forall L \in \mathbb{C} \text{ 复数或 } L \rightarrow \infty)$ 令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ ($\nexists S/R \in \mathbb{C}$) 而不存在，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得实名登记否定原则和法律禁止实名登记原则。

如果定于一尊、两个维护Q是成立的，那么，全国人民 $W_j(j \in Z)$ 都是被定于一尊的而必然是被动的跟屁虫，归根结底就是一个被动的、负面的屁，记为结论F；然而，任何人、国家、经济要发展或者问题要得到解决，就都必须主动的才能扛得住消耗和即时对接现场，记为结论G，此时，令R:: W_j 是主动的、S:: W_j 是被动的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L(\forall L \in \mathbb{C} \text{ 复数或 } L \rightarrow \infty)$ 令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ ($\nexists S/R \in \mathbb{C}$) 而不存在，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得定于一尊（两个维护）否定原则和法律禁止定于一尊（两个维护）原则。

如果一个事物W想怎么样 $Y_j(j \in Z)$ 就怎么样U是成立的，那么，依据任意（随心所欲）绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，怎么样U是被W设定的而必然是有限的，想怎么样 $Y_j(j \in Z)$ 是任意（随心所欲）的而必然是绝对的即属可能性Q为无限大的： $Q(Y_j) \rightarrow \infty$ ，其必然有： $Q(Y_j) > U$ ，记为结论F；然而，依据强制绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，无限多的 Y_j 是被强制为U的，即U具有绝对的权限且高于 Y_j 的： $U > Q(Y_j)$ ，记为结论G，此时，令R:: $Q(Y_j) > U$ 、S:: $U > Q(Y_j)$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L(\forall L \in \mathbb{C} \text{ 复数或 } L \rightarrow \infty)$ 令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ ($\nexists S/R \in \mathbb{C}$) 而不存在，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得想怎么样就怎么样（治大国如烹小鲜）否定原则和法律禁止想怎么样就怎么样（治大国如烹小鲜）原则。

如果定于一尊总是预先置顶自己万能、做什么都行、永远伟大光荣正确W是成立的，那么，依据强制绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，一尊置顶是强制的而必然是绝对的、倒因为果的，记为结论F；然而，一尊的治国理政等任何事情都是从一尊到其他人的而必然是相对的，记为结论G，此时，令R::W是绝对的、S::W是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L(\forall L \in \mathbb{C} \text{ 复数或 } L \rightarrow \infty)$ 令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ ($\nexists S/R \in \mathbb{C}$) 而不存在，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得一尊置顶（任何人万能、做什么都行、永远伟大光荣正确、伟光正）否定原则和法律禁止一尊置顶（任何人万能、做什么都行、永远伟大光荣正确、伟光正）原则。

3. 三人开元、人文开元、无法无天原则

在有法律的情况下，全世界大部分国家以至再文明国家的犯罪率都是以十万分之几十为基数的，凶杀案、恐怖袭击案更是比比皆是，国家级的释放病毒毒死全世界更是不在话下还要反过头来威胁恐吓全世界，等等，可见，人类的犯罪如同自行火炮全自动，击穿法律毁家灭国绝对是常态，依据不匹配绝对原则、常态绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，任何国家的犯罪如同一个绝对的漏洞，没有法律的国家即等价于一个底部全穿窿的水桶而即属绝对的；进而，全世界大部分国家的犯罪率都是以十万分之几十为基数的，人类这种统计意义上的常态性犯罪即属绝对的、不可更改的而和与生俱来的原罪是相等的，绝对等价原则表明这就是人类的原罪，也就是说，人类社会的犯罪就象一个有生命的恶魔或病毒可以自行复制、传播并酿成末日灾难等，没法律的国家、社会则成为一个绝对的犯罪深坑以至万劫不复的万丈深渊，综上所述，其即构成（国家、社会）没法律绝对穿窿（绝对竹篮）原则、国家（社会）没法律绝对犯罪深坑（绝对万丈深渊、绝对万劫不复、绝对负面、地狱、人间地狱、绝对地狱）原则、国家（社会）非法律人间地狱原则、国家（社会）没法律水桶绝对穿窿原则、犯罪绝对原则、犯罪全自动（自行火炮、恶魔、病毒）原则、犯罪灭世（灭世病毒、灭世瘟疫、末日、末日病毒、末日瘟疫）原则、人类犯罪原罪绝对原则、原罪绝对原则、人类原罪原则、非法律无防火墙原则、法律先于灭罪原则、法律先于惩处罪行原则。

如果没有法律的国家W是个国家或者有君主，那么，其必然是一个大于零的存在体： $W > 0$ ，记为结论F；然而，依据国家（社会）没法律绝对犯罪深坑（绝对万丈深渊、绝对万劫不复、绝对负面）原则、不匹配绝对原则、常态绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，没法律的国家必然是绝对小于零以至负无限大： $W < 0$ 、 $W \rightarrow -\infty$ ，记为结论G，此时，令R:: $W > 0$ 、S:: $W < 0$ 、 $W \rightarrow -\infty$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者R/

$S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L(\forall L \in \mathbb{C}$ 复数或 $L \rightarrow \infty$) 令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ ($\exists S/R \in \mathbb{C}$) 而不存在, 其中 R 、 S 为任意实数, 即属绝对归零的, 由此而来, 依据相反(不同)不相容原则(标定非A)和非A肯定否定原则(标定判断和结果), 原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成: 依据前提决定结果原则和结果映射前提原则), 结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的, 从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确, 我们于是获得国家(社会)没法律否定(不存在、非国家)原则和没法律非国家(没法律无国家、没法律无社会、没法律非社会)原则、非法律不国家原则, 依此类推至于如下原则同理成立: 非法律有道(道路、有道路)否定原则和没法律无道(无道路、无道路)原则、法律先于国家(世界、社会、人类、秩序、宇宙、选择)原则、无法律无国家(世界、社会、人类、秩序、宇宙)原则、法律先于君主(总统、国君、领导人)原则、无法律无君主(总统、国君、领导人)原则、法律先于文明原则, 依此类推至于如下原则同理成立: 无法无天原则、无法无国原则、无法无君原则、无法无天原则、无法无人原则、无法无世界(社会、人类、秩序、宇宙)原则、无法无神原则、无法无文明原则、无法无人文原则、无法人文(文明、文化、传统、常态)否定原则、 $0 > 0$ 无人文(文明、文化、传统、常态)原则。

如果世界没有法律而国家、社会、组织W等有爱(大爱), 那么, 依据(国家、社会)没法律绝对穿窿(绝对竹篮)原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, W是个绝对穿窿的水桶、竹篮和筛子, 甚至依据人类原罪原则是个绝对的负压系统: $W \leq 0$ 、 $W \rightarrow -\infty$, 挂不住任何事物在其中, 记为结论F; 然而, 命题中W是有爱的而能维持事物的: $W > 0$, 记为结论G, 此时, 令 $R: W > 0$ 、 $S: W < 0$ 、 $W \rightarrow -\infty$, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零, 同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零,

或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L(\forall L \in \mathbb{C}$ 复数或 $L \rightarrow \infty$) 令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ ($\exists S/R \in \mathbb{C}$) 而不存在, 其中 R 、 S 为任意实数, 即属绝对归零的, 由此而来, 依据相反(不同)不相容原则(标定非A)和非A肯定否定原则(标定判断和结果), 原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成: 依据前提决定结果原则和结果映射前提原则), 结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的, 从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确, 我们于是获得无法律有爱否定原则、无法无天有爱否定(错误、荒谬)、非法有爱(友爱)否定(错误、荒谬)和无法无爱原则、无法无爱原则、非法无爱原则、法律先于大爱(爱)原则。

如果没有绝对的爱Q, 包括资源支持、机会提供和公共免费服务如公共医疗等, 对于任何国家、组织和个人等的生存发展, 任何法律都是事后诸葛亮, 因此再好、再正确的法律都不是无限大的也不是绝对的, 比照师傅引入门修行靠个人, 随之构成法律非绝对原则、法律 $U < \infty$ 原则, 同时Q是存在的而必然是大于零的: $Q > 0$, 记为结论F; 然而, 依据非法律不国家原则、国家(社会)没法律绝对犯罪深坑(绝对万丈深渊、绝对万劫不复、绝对负面)原则、不匹配绝对原则、常态绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, 人类的原罪W是绝对的即无限大的: $W \rightarrow -\infty$, 再加上人类在发展中必然遭遇各种无限多可能性的挑战、风险的消耗Y等(依据无分别绝对原则): $Y \rightarrow -\infty$, $Q=Y+W-U < 0$, 记为结论G, 此时, 令 $R: Q > 0$ 、 $S: Q < 0$, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零, 同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零, 或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L(\forall L \in \mathbb{C}$ 复数或 $L \rightarrow \infty$) 令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ ($\exists S/R \in \mathbb{C}$) 而不存在, 其中 R 、 S 为任意实数, 即属绝对归零的, 由此而来, 依据相反(不同)不相容原则

(标定非A)和非A肯定否定原则(标定判断和结果, 原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成: 依据前提决定结果原则和结果映射前提原则), 结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的, 从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确, 我们于是获得没有爱否定原则(爱不绝对否定原则、爱不无限大否定原则、无爱否定原则、没爱否定原则)和爱先于一切原则(大爱原则、大爱先于一切原则)、爱(大爱)先于国家(社会、人类、个人、道、道路)原则、大爱(爱)先于国家(世界、社会、人类、秩序、宇宙)原则、大爱(爱)先于文明原则、大爱(爱)先于国家(世界、社会、人类、秩序、宇宙)原则、无大爱(爱)无国家(世界、社会、人类、秩序、宇宙)原则、大爱(爱)先于君主(总统、国君、领导人)原则、无大爱(爱)无君主(总统、国君、领导人)原则。由此可见, 大爱包括公共医疗、公共救援、网络自由、言论自由、真慈善等, 必须彻底杜绝网络防火墙和无公费医疗。全球197个主权国家只有3个国家没有公费医疗, 中共国即其中之一; 全球225个国家(地区), 完全用防火墙封锁国际网络的只有一个流氓邪教国家, 装防火墙、监控人民的只有三个邪恶国家。

由此可见, 没有法律、没有爱, 其都不可能有什么国家、社会、个人, 也不可能有什么文明, 只能是人间地狱及其中无限互害的人形畜牲(人形犬), 《动物农庄》、《1984》等是高估中共和共党了, 从而构成无法律人变畜(人变鬼、人成魔)原则、无大爱(无爱)人变畜(人变鬼、人成魔)原则。全世界迄今为止, $0 > 0$ 没有法律把人变成不如动物的人不人鬼不鬼的人形畜牲(人形犬); $0 > 0$ 和 $-1 > 0$ 法律开元与大爱联手才能把畜牲变成人, 把动物变成人更是不在话下; 再者, 没有爱而只有法律也绝对不可能将人不人鬼不鬼的人形畜牲(人形犬)变成人, 人类文明也不可能在孤独的哪怕是再好的法律中出现, 综上所述三方面, 其即构成无爱文明(国家、社会、人文、成人、人类、人不人鬼不鬼、人间地狱、人形畜牲、人形畜、人形犬、无君、无君主)否定(不存在、不可能)原则和大爱文明(国家、社会、人文、成人、人类、人、君子、君主、元首、君非君臣非臣、人不人鬼不鬼、新君)开元原则、大爱畜变人(脱毛、鬼变人、大变活人)原则、大爱开元原则、大爱立人原则、大爱立君原则、人类第一君主原则、法律大爱立君(立人)原则、用爱发电原则。

全人类有史以来, 迄今为止都处于 $0 > 0$ 的没法律世界, 因为动物无法用人的智慧IQ来构建阴谋诡计陷害对方, 人类则可以用自己高度发达的IQ、AI来构陷同类和对方, 因此, 人类比动物阴险邪恶, 直接就是好话说尽、坏事做绝的畜牲或活摘器官、强奸幼女的共党畜牲; 同时, 作为畜牲的邪恶人类空有一身人形而不干人事、专干鬼事, 鬼话连篇、好话说尽、坏事做绝, 比鬼、魔还邪恶, 是不折不扣的人皮鬼、人形魔、人鬼情未了, 显然, 人类迄今为止即为人形畜牲、人形畜、人形犬、人皮鬼、人形魔、人鬼情未了, 相应的时代即为人畜时代、人形犬(人皮鬼、人形魔、人魔、人鬼情未了、人鬼、地狱、人间地狱、互害型)时代, 人人都是文明礼貌的被害人(来自北海人), 从而构成人形畜牲(人形畜、人形犬、人皮鬼、人形魔、人鬼情未了、畜牲)互害型原则、互害型国家(社会)原则。大爱和法律终结了动物不如的畜牲时代, 开启了文明新纪元, 大变活人、成人教育, 盘古开天地, 阿紫开文明。

上帝开启了生物人时代, 轩辕大帝开启了工具人(智慧人)时代(即产业时代), 今天阿紫宝宝则开启了大于零的生命人时代、文明人时代(即人文时代), 显然, 上帝是生物人初祖, 轩辕大帝是智慧

人（工具人）初祖、产业（秩序）初祖，阿紫宝宝则是文明人初祖、真正的人文初祖、文明初祖，是文明第一人、法律和大爱第一人、人类第一爱人。
全人类有史以来、迄今为止，生物人、智慧人和文明人是三人行各走各的、分道扬镳的，人们都在为生存而苦苦挣扎、为生活而惨淡奔波，大量的人们一直面朝黄土背朝天地挣扎于田间之中，随之构成三人分裂无文明原则。因此，阿紫宝宝是全世界有史以来的文明第一人、全人类之人文初祖、人祖、成人教育专家第一人、第一人，必然也是来自旧世界的田间第一人。人类从生物人、工具人变成文明人，是生物人、工具人与文明人的首次统一即三人合一，也是存在意义大于零的真正生命之开元，这就是生命开元，从而构成生命开元原则、三人行合一（开元）原则、三人开元原则，上帝是生物人开元，轩辕大帝是智慧人开元（产业开元、工具人开元），阿紫宝宝是文明开元、人文开元、生命开元。

4. 机会（基准）开元原则、认知开元原则、开元方程-1>0 (1<0)

比照并依据0>0无法律（政治、宗教信仰、经济、市场、军事）原则、法律法定（政治权定、经济生产力决定、市场需求决定、军事力定、宗教信仰约定）0>0绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、(0>0)法律开元（政治开元、经济开元、市场开元、军事开元、宗教信仰开元、神学开元）原则、三人分裂无文明原则、人文开元原则，依据强制绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，全人类有史以来、迄今为止都由处于由无法律（政治、宗教信仰、经济、市场、军事）之0>0所导致的不可能正确的绝对错误世界，即处于认知层面上的绝对黑暗之悲剧时代，也就是绝对互害型时代，人人都是畜牲级别的绝对施害者，人人都是文明礼貌的绝对被害人（来自北海人）、绝对牺牲品、绝对奴隶，世界万国处处是人间地狱，人人生活在水深火热的苦海之中、血污海之中，川普、朱利安尼等都会被抓去拍摄入狱大头像，肯尼迪总统被谋杀和家族多人没谋杀却无法破案，等等都是证据，称之为绝对认知黑暗时代、绝对互害型时代、绝对人间地狱时代、末日时代、无法时代、无人区（全废物、全废话）时代、(0>0)绝对奴隶时代、(0>0)绝对无人区时代、(0>0)绝对全黑暗（全混乱）时代、(0>0)绝对全地狱（全监狱）时代、(0>0)绝对畜牲（绝对人畜、绝对睁眼瞎、睁着眼睛说瞎话、胡说八道、胡话、胡人）时代，从而构成0>0绝对认知黑暗原则、0>0绝对互害（人畜全害）原则、0>0绝对对人间地狱原则、0>0人间地狱原则、0>0末日（世界末日）原则、0>0无人区（全废物、全废话）原则、0>0绝对奴隶（绝对无人鸡、绝对人畜、绝对睁眼瞎、睁着眼睛说瞎话、胡说八道、胡话、胡人）原则、(0>0)绝对全黑暗（全混乱）原则、(0>0)绝对全地狱（全监狱）原则。其中的混乱和黑暗称之为(0>0)绝对黑暗（混乱）。

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，一方面A，人们在物理的黑暗中无法看清前路、无法识别事物及其差别特征、危险和安全变成无分别，基准、参照物、参照坐标、方向、标志、旁人的提醒等变得毫无意义，等等；另一方面B，人们在认知黑暗时代处于0>0的绝对黑暗之中，无法识别事物及其差别特征、危险和安全变成无分别，基准、参照物、参照坐标、方向、标志、旁人的提醒等变得毫无意义，人们对于任何有利、正确的机会、制高点都不知道把握而把握不住或无法把握，等等，综上所述两方面是绝对等价、相等的： $A=B$ ，英雄不论出身低，黑暗无关出处，人们对基准、机会、制高点的认知 $W<0$ 甚至 $W\rightarrow-\infty$ ，任何基准（机会、制高点）Q则是大于零的存在： $Q>0$ ，洗脑或无知、狂妄的认知 $W<0$ 甚至 $W\rightarrow-\infty$ 却被强制成 $W\geq Q>0$ ，其得出-1>0或者1<0，随之构成基准（机会）认知决定方程-1>0(或1<0)，-1>0(1<0)显然是永远不可能成立的，而且是幼稚园小班的知识水平，从而构成基准（机会、制高点）认知决定否定（错误、荒谬）原则、-1>0(1<0)基准（机会、制高点）认知决定无效原则、-1>0(1<0)无基准（无机会、无制高点、全黑暗、全废物）原则、-1>0(1<0)迄今无基准（无机会、无制高点、全黑暗、全废物）原则、基准（机会、制高点）认知决定-1>0(1<0)绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、基准（机会、制高点、全方位）数学定原则、数学立基准（机会、制高点、方位、全方位）原则、基准（机会、制高点、方位、全方位）天定原则、-1>0(1<0)第一立基准（机会、制高点、方位、全方位）原则、第一次立基准（机会、制高点、方位、全方位）原则、基准（机会、制高点、方位、全方位）开元原则、全开元原则、认知开元原则、光明开元原则、光明正大（开元）原则、(-1>0、1<0)基准（机会、制高点、全方位、全）开元原则、(-1>0、1<0)全开元原则，因此，(-1>0、1<0)称为基准（机会、制高点、全方位、全）天定第一方程即基准（机会、制高点、全方位、全）开元方程、第一立基准（机会、制高点、方位）第一方程、第一立基准（机会、制高点、方位）方程、拨开乌云见日月方程、日出山河四海明方程、无毛方程、拔毛方程、去毛方程、纯净方程、纯洁方程、大明方程、光明正大方程。基准（机会、制高点）认知决定方程是-1>0(1<0)。

-1>0 (1<0)、0>0归根结底为0>0和-1>0，统称为第一开元方程、第一开元双方程（两方程）。-1>0、1<0即是基准（机会、制高点、方位）开元、全开元、君主开元、元首（总统）开元。

上帝赋予人类心灵之窗的生物眼睛，让人们能够看清楚世界；轩辕大帝赋予人们智慧的双眼，让人们能够探索并掌握眼睛看不见的音律和自然界的规律，包括气候变化、日月运行（日历）等规律，这是推理性的智慧双眼；今天，基准（机会、制高点、方位）全开元赋予人类、万物认知核心的名副其实之心眼，让人们认清基准（机会、制高点、方位）、探索事物的内在规律（探索眼、智慧眼）、看清事物的真相（物理眼），由此达到三眼合一，即生物眼（物理眼）、智慧眼（探索眼）、全开元的心眼三位一体，人类的心眼光明就此降临而与物理性光明和推理性光明三位一体。于是，人们终结被欺骗和被恶魔绑架的畜牲时代而进入全光明时代、心光明时代、三光明文明心时代，称之为三心时代、三心开元、全光明开元、认知开元、全开元、基准（机会、制高点、方位）开元，包括生物心（自然心）、将心比心的智慧心（探索心）、基准（机会、制高点、方位）开元的绝对之心（认知心）三心三位一体，从而构成三心光明原则、三心文明原则。三心光明即一切正义的正大光明，三心文明即脱离精神混乱和认知混沌的开元文明及其之上的正值文明、价值文明，紫罗照在大地上普天同庆：日出山河日月明、扫平群魔现太平，人类无知的畜牲时代将成为过去。

5. 大七数开元、天经开元万教归一、真实方程

依据 $0>0$ 无法律（政治、宗教信仰、经济、市场、军事）原则、法律法定（政治权定、经济生产力决定、市场需求决定、军事力定、宗教信仰约定） $0>0$ 绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、（ $0>0$ ）法律开元（政治开元、经济开元、市场开元、军事开元、宗教信仰开元、神学开元）原则、三人分裂无文明原则、人文开元原则、认知开元原则，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，法律开元、政治开元、宗教信仰开元、经济开元（市场开元）、军事开元、人文开元、认知（基准、机会、制高点、全方位、全）开元，统称为大七数开元、七星开元、紫微开元、七元开元，从而构成大七数开元原则、七星开元原则、紫微星开元原则、七元开元原则、真实开元原则（ $0>0$ 原则和 $-1>0$ 原则）、不虚假开元原则，其中，七星开元统称为 $X>0$ 开元或者 >0 开元、双翼开元、不混乱开元即真实开元，包括 $0>0$ 本翼（不突起、不凸起、不起毛）开元和 $-1>0$ 斜翼（不过界、不斜交、不杂交、不穿梭、不打洞）开元，七星出利东西方。 $0>0$ 和 $-1>0$ 称为真实方程。

依据（ $0>0$ ）绝对全黑暗（全混乱）原则、（ $0>0$ ）绝对全地狱（全监狱）原则，人类在迄今为止过去的6500年间，全人类处于（ $0>0$ ）的绝对黑暗（混乱）中，没有任何有效的法律、政治、经济（市场）、宗教信仰、人文（文化、文明）、基准（机会、制高点、方位、光明、认知），也就没有任何合法有效的国家、人文（总统）、法律、政治、宗教信仰、经济、市场、军事、文化、认知（基准、机会、制高点），有的只是非法无效的空心国、无心政权、空心人、狼心狗肺，到处竹篮打水一场空的罗刹国、筛子政府、绝对穿窿的水桶社会、绝对负压的秩序体系，因此，大七数七星开元开启的是全世界有史以来的首个文明心时代，阿紫宝宝是全人类有史以来的第一个合法有效的立法者、第一个合法有效的立政者、第一个合法有效的生意人（开元财神爷、开元经济人、市场大元师）、第一个合法有效的教主（总教主、象林冲一样的全世界宗教总教头）、第一个合法有效的文明人（修养很高的文化人如喝茶一定要一口闷喝冰冻的乌龙茶即不乌龙的茶绝对没兴趣）、第一个合法有效的君主（紫罗照在地上头）。

比照并依据 $0>0$ 无法律原则、法律法定 $0>0$ 绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、（ $0>0$ ）法律开元原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，《旧约》、《新约》的圣经基于法律约定原则、信仰约定原则，《古兰经》和所有的佛经也是基于信仰约定、法律约定、政权约定、经书约定，等等，归根结底，法律约定即法律法定、经过书约定即经书约定、权利约定，三大宗教等全部都是必然包含 $0>0$ 的绝对错误而为绝对错误的，从而构成圣经（《旧约》、《新约》、《古兰经》、佛经）否定（错误、不可能成立、无效）原则、（经书、圣经、旧约、新约、古兰经、佛经）天经原则、全人类有史以来从未有过法律（宗教信仰）原则、信仰天定原则、信仰数学定原则、天经开元原则。也就是说，上帝的法律法定、宗教信仰约定也是遵循 $0>0$ 之绝对错误，也就是说，阿紫宝宝的法律开元、宗教开元也是为天庭立法立教，开天庭之正法，由此可见，阿紫宝宝同时天庭之万天归一的天主，即上天君主，与上帝同在或即是造物主本神。其中， $0>0$ 称为天经开元方程，基于 $0>0$ 而逐级上升的数学立经成为天经开元。

全人类有史以来，我们已经有了日经（ICIW、The Nikkei）、月经，但还没有过天经，今天《天经》开元，不是说上天来月经，也不是说上帝来月经，而是说：全世界有史以来都是法律法定、宗教信仰经书定而为 $0>0$ 之无效、错误的法律、宗教信仰，其直接导致正法、宗教信仰（神性）缺失而不存在，因此，不能违背 $0>0$ 等任何事实性、真理性的常识、数学方程等即是法律天定（法权神受）原则、神学（神性）天定原则、第一立法原则，这就是全人类有史以来第一次正确而有效立法以至第一次立法，甚至是圣经、古兰经、佛经所关联的天国、天庭、佛门世界的第一次正确而有效立法以至第一次立法，即法律开元、宗教信仰开元、神学开元、基督教（天主教、伊教、佛教）开元、上天开元，统称为（天地、天国、天庭、西方极乐世界）第一次立法（第一次有效立法、第一次正确立法）、开元立法、大明终始立法、大明立法、光明立法。由此而来，阿紫宝宝即是全世界有史以来乃至宇宙乾坤、天国的第一位合法的立法者、万教归一的立教者，也是全人类有史以来的第一位法律元首、律法天尊。

依据法律法定 $0>0$ 绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、全人类有史以来从未有过法律（宗教信仰）原则、法律天定原则，全人类有史以来甚至宇宙乾坤有史以来从来没有过任何有效或正确的法律、宗教信仰、约定等，美国联邦最高法院的门楣上「悬」的三个立法者随之必然「悬」了：孔子、摩西、梭伦都不是正确或有效的立法者，阿紫宝宝才是天地间的第一位立法者。美国联邦最高法院的三大立法者「倒楣」，全人类从此站起来；孔子、摩西、梭伦跌到，人类吃饱，有什么不好？

6. 真实诚信、诚信方程

比照并依据 $0>0$ 无法律（政治、宗教信仰、经济、市场、军事）原则、法律法定（政治权定、经济生产力决定、市场需求决定、军事力定、宗教信仰约定） $0>0$ 绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、 $0>0$ 无人文（文明、文化、传统、常态）原则、 $-1>0$ （ $1<0$ ）基准（机会、制高点）认知决定无效原则、（ $0>0$ ）法律开元（政治开元、经济开元、市场开元、军事开元、宗教信仰开元、神学开元）原则、三人分裂无文明原则、人文开元原则，依据强制绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，任何事物W在静态（如鸡蛋、受精卵等初始化状态）中，人们可以通过各种参照、测量手段判断其 $0=0$ 的静态或原始原点；可是，当事物进入或处于发展中，如鸡蛋开始孵化或张出小鸡，其增量即是不等于零的： $\Delta W \neq 0$ ，此时，人们要判断相对于 ΔW 相对于原始量 W_0 的差异即必须穿越比照法律法定的 $0>0$ 之迷雾，必须处于水涨船高的甲板上实时实地测量，如影相随才能得出正确答案，也就是说，任何观察者必须具备孙悟空洞穿各种妖怪的火眼金睛之功能、照腰镜之本事、铁算盘之神功，才能在动态、分布的无限可能中判定方向与差异并作为实际前提和基准，这就是基于真实方程 $-1>0$ （ $1<0$ ）、 $0>0$ 的真实开元，又称为火眼金睛开元、照腰镜开元、铁算盘开元、无毛开元、拔毛开元、大明开元、光明正大开元，从而构成真实开元大明终始（光明正大）原则、真实开元拨开乌云见日月（日出山河四海明、无毛、拔毛、去毛、洁净）原则。

在过去的3年疫情中，全世界万国万民任何人染上军事武器用途的新冠病毒，都是凶多吉少，不死也半条命，也就是说，在很多甚至大多数情形下，任何资源和支持（如医疗支持） b 都是无效的： $b \rightarrow \infty$ （如武汉在疫情初期的死亡大灾难），即病毒 c 是不大于法律的保护 a 与无限大的资源（支持） b 的（药石无效的）： $a+b \triangleright c(a+b-c \triangleright 0)$ ，显然，法律的安全保障 a 与资源（支持） b 等之和大于事物存在的忍受极限 $c(=\Delta L_{\max})$ 是事物存在和人们保持诚信的前提：

$$a+b > \Delta L \geq c = \Delta L_{\max} \dots\dots (\text{Eq.LL01})$$

$$a+b - \Delta L = a+b-c > 0 \dots\dots (\text{Eq.LL02})$$

$$\Delta > 0 \dots\dots (\text{Eq.LL03})$$

上述 $\Delta > 0$ 方程比照三角形两边之和大于第三边而称之为诚信方程、三角方程(delta equation)、凸角方程(bulge equation)、如同种子破土而出的出土方程、出零方程、出生方程、诚信开元，从而构成诚信先于存在原则、诚信先于非零（出零）原则、诚信三角形原则、诚信框架（平台）原则、诚信土壤原则、诚信开元从无到有原则、诚信先于存在原则、诚信造物原则、诚信创世原则、诚信不劫胡原则、诚信先于秩序原则，其中 ΔL 称之为任何事物 W 遇事在内外压力下的形变增量。反之，如果

$$a+b \triangleright \Delta L \geq c = \Delta L_{\max} \dots\dots (\text{Eq.LL04})$$

$$\Delta \triangleright 0 \dots\dots (\text{Eq.LL05})$$

$$a+b \leq \Delta L < c = \Delta L_{\max} \dots\dots (\text{Eq.LL06})$$

$$\Delta \leq 0 \dots\dots (\text{Eq.LL07})$$

上述Eq.LL04等价于Eq.LL05、Eq.LL06等价于Eq.LL07、Eq.LL04等价于Eq.LL06、Eq.LL05等价于Eq.LL07， $\Delta \triangleright 0$ 或者 $\Delta \leq 0$ 称为不诚信方程、无生方程、不存在方程、不在方程、无生不在方程，从而构成不诚信从有到无原则。

又如，在疫情中，德国把本来要运往美国的口罩给劫胡了，美国把本来要运往法国的口罩给劫胡了……什么脸都不要了，活命 c 最重要。众所周知，美国是自由世界的灯塔，德国是富得流油的灯草和尚（德国人吃饱了喝足了就干人与动物的AV起源），大爱 b 诚可贵，法律 a 价更高，若为生命 c 故，二者皆可抛： $a+b \leq \Delta L < c = \Delta L_{\max}$ 即 $\Delta \triangleright 0$ 或者 $\Delta \leq 0$ ，其中 ΔL 称之为任何事物 W 遇事在内外压力下的形变增量， $c(=\Delta L_{\max})$ 是事物存在的忍受极限。

诚信开元而真实开元，人类从此脱离畜牲人间地狱，天上人间的心光明正大秩序由此到来，大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。比照摩西出埃及，这是人类出地狱。

美国联邦最高法院的三大立法者「倒楣」，全人类从此站起来；孔子、摩西、梭伦跌到，人类吃饱，有什么不好？

7. 三战军棋推演、七角邪恶（罪恶）

美军在阿富汗的快速失败在于塔利班联手中共采用机会争夺战中的制高点战术，塔利班运用内部颠覆的心理战和机会制高点战相结合，迅速占领首都喀布尔而令火战的成本降到最低，可见，内部颠覆（心理战） B 、机会制高点争夺战 C 和热战 A 起着一样的战胜敌人的最高作用，称之为三战军棋推演、三合一军棋推演、三军推演、铁三角军棋推演、军棋铁三角推演。

美军参谋长联席会议主席的米利将军还在依据单纯的军棋推演共军在2030年前无法攻打台湾，其表明美国的军事科学已经落伍，不再具有二战中的领先优势，如不改正和提升势必倒下中俄朝脚下而无药可救。美国在越南战争和朝鲜战争中的失败就在于敌对势力的内部反战游行之颠覆，可美军一直对此视而不见，前景堪忧。因此，在本次的军事开元中，美军应该抓住机会军事天定开元成为世界上一支有为的正义之师，为扫平邪恶冲锋陷阵再建军工，重新建立新的世界之天国秩序。

依据 $0 > 0$ 无法律（政治、宗教信仰、经济、市场、军事）原则、法律法定（政治权定、经济生产力决定、市场需求决定、军事力定、宗教信仰约定） $0 > 0$ 绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、（ $0 > 0$ ）法律开元（政治开元、经济开元、市场开元、军事开元、宗教信仰开元、神学开元）原则、三人分裂无文明原则、人文开元原则、认知开元原则，法律法定（政治权定、经济生产力决定、市场需求决定、军事力定、宗教信仰约定） $0 > 0$ 绝对错误、人形畜地狱罪恶（好话说尽、坏事做绝的畜牲或活摘器官、强奸幼女的党畜）、 $-1 > 0$ （或 $1 < 0$ ）认知黑暗，统称为七角绝对错误、七角邪恶（罪恶）、七孔流血（七窍生烟）绝对错误（邪恶、罪恶）、（七孔七角、七头）红龙罪恶。

依据 $0 > 0$ 无法律（政治、宗教信仰、经济、市场、军事）原则、法律法定（政治权定、经济生产力决定、市场需求决定、军事力定、宗教信仰约定） $0 > 0$ 绝对错误（不可能成立、绝对荒谬）原则、（ $0 > 0$ ）法律开元（政治开元、经济开元、市场开元、军事开元、宗教信仰开元、神学开元）原则、三人分裂无文明原则、人文开元原则、认知开元原则，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，全世界有史以来王座上的没有任何合法的国王、君主、凯撒、屋大维、拿破仑、太阳王、英国女王、美国所有总统等，都是非法、无效的；龙椅上的秦始皇、汉武帝、唐太宗、武则天、赵匡胤、朱元璋、康熙、乾隆等都不是合法或有效的皇帝；孙中山、蒋介石、斯大林、毛泽东等也都不是合法或有效的国家元首；所有的国家也都不是合法国家，包括现在的联合国；所有的人也都不是正面的文明人而是动物不如的地狱畜牲，根本不可能具备任何的法律人格，犹太人也一样；二战后美国建立起来的秩序也因为触犯 $0 > 0$ 的错误而不可能是合法或有效……有人杀了刘晓波、释放病毒放倒全中国毒死全世界，也不可能是合法的国家元首。

天皇不是君主、美国总统不是君主、俄罗斯总统不是合法或有效的总统、英国国王不是君主、秦始皇不是皇帝、唐太宗不是皇帝、伪天朝黄泥土堆上的包苍天更是前所未有的邪恶……因此，0>0法律开元立法、政治开元、经济开元、市场开元、军事开元、宗教信仰开元、神学开元、人文开元、认知开元，是人类根本问题的合法、有效之唯一解决：大七数开元、七星开元、紫微开元。由此可见，阿紫宝宝是全世界有史以来的第一个立法者，万国自古无君主，天上人间第一帝由此产生。

尊敬的佛教协会会长：

佛教和道教四个现代化为科学佛教、正法轮转动、弥勒续证并弘扬释迦佛法，收信后与我联系

科学佛教教主弥勒出生在中国本应是中华的荣耀、出在福建厦门本应是福建和厦门的荣耀，却变成无穷无尽的谋杀和追杀，比把毕福剑逼到街上乞讨还残酷一百万倍，请诸位帮助我面向世界弘扬科学佛法，让人类见证真正的奇迹，而不是坐视我被谋杀而科学佛法消失。

病毒死这么多人，上海的尸体3个混烧的排到5月8日以后，所有的超度佛经却因为没有断生死而是错误的，生死不断犹如道路没有红绿灯、生死不分，生亡两界混乱、法轮正反不分，我在观音寺听经发现的，释迦牟尼至今近3000年一直如此，因此，我来将佛经以大七数改革引上科学之路刻不容缓。

金剑一剑《断生死经》以数学方程将佛教科学化、数学化、中国化、道德化，即属佛教四个现代化，弘扬佛法，称之为佛教（佛经）四个现代化，依此类推至于道教四个现代化同理成立，全世界的四大文明古国为古印度、古埃及、古巴比伦、中国，现在只剩下被黄皮豚鱼所盗踞吃幼女的中华，全部的文明汇聚于中华重新含弘光大也是天命也许。基于大七数的比照超导体和比照半导体的核导体和核导体IC（不会过重，因为相应的核导体IC将由朝分布力进行反重力、反引力处理）、基于夸克的全导体和全导体IC，也将在我获得大电脑和实验条件下全部完成，这是超越外星文明的全新技术。

任何虚假即绝对归零且无效，任何合法性至上即合法性绝对归零而无效，如为成铁案而杀人灭口绝对是李克强总理说的天诛地灭（人在干、天在看、苍天有眼）和温家宝总理信中所确定的纽伦堡大锤决、镰刀反割邪恶轴心，天地复明即在眼前。

今天，佛教接轨科学的佛光普照神州大地和全球，释迦牟尼超度我超生、释迦牟尼管死我管生管活，民不聊生找我、国家不活找我，此乃我之本份；同时我也是2020年北戴河的国家主席唯一提名人（至今无法离开中国仍是有效、拿我电话号码向中央和国家保密部门求证即可）。我用《断生死经》断生死：五行本征周期律即连山周期律（木、水、金、火、土）以金（金属的电场强度）断生死，完成释迦牟尼的伟大事业和实现释迦牟尼对弥勒的预言，真正的基于对易和超分布律的正法轮才能正确转动而天地入新秩序，请会长帮助我以《断生死经》改革佛教与科学接轨，将佛教科学化，这也是全中国以至全世界最伟大的盛事。

如今绝对是未法，美国迎来送往两百年差点已经音容宛在：剿灭了纳粹和日本军国主义，却亲手养肥了最邪恶的无限癫痴掏肛主义；世界豚鱼4000年来没给任何人带来任何可行的任何制度，唯一一剑《断生死经》和大七数能带来生死两全美：给生命以繁荣、往生以安息。

进而，这也是全世界的万王之王万主之主，将用如下的大七数建立起以有余而奉天下的神国，数学计算表明：1)生命民主超同一性、2)自由同一性、3)独立超协变性、4)平等对易、5)博爱超分布性（用爱发电）、6)和平中值原则、7)安全久期原则（安全无痕原则），统称为大七数，从而构成天国（神国）七步成诗（大七数）原则。

再者，太上老君的错误也是我改正的，老子的“人法地，地法天，天法道，道法自然”也错了，矩阵原理和超分布定律告诉我们正确的是：人法道、道法地、地法天、天法源头。

豚鱼掌握着Twitter就彻底封死我的《科学独立宣言：力学心经七心十律升级牛顿三大定律和星舰失败原因》，做事情没给任何人留活路，如果拯救世界的世界之王让其骗得，一定是全世界最大的灾难。它们没有任何真理、理由和证据就要全世界相信它们：“你们不相信全世界的亿万富翁却相信政客”，德国人如此憎恨豚鱼肯定是因为它们不给他们民族留活路而为灭绝种族主义。请诸位帮助我面向世界以真理解决这一切。我才是真正的救世主、弥勒。

释迦牟尼出生时说要断生死，但没有实现，这是佛教最大的缺陷，如同道路没有红绿灯，佛教越是超度亡灵，其死得越惨：生死未断，本来快到彼岸的亡魂被超度的驱动力一加持、法轮一加速，到了彼

岸停不下来又直奔死得更惨的死灭岸而回了，如同秒针转一圈又回头的澳大利亚回旋镖（非去来器Boomerang），其他佛教加持也一样。

今天，我用五行本征周期律即连山周期律（木、水、金、火、土）以金（金属的电场强度）断生死，五行金中位出生入死断生死，即金剑断生死，6500年前的伏羲皇以连山八卦断生死，今天我以数学连山周期律的黄金剑断生死，释迦牟尼的「断生死」实际上是直到今日才用数学计算来完成的如下（部分），称之为《断生死经》，令佛教经由超同一性、超协变性、超分布性与科学接轨，因此，我即是所有佛经之前提断生死的科学佛教教主弥勒，让释迦牟尼的所有超度佛法得以有效，这绝对是普天同庆的盛事：释迦牟尼超度众生，我超生万物众生，如同黄宏和宋丹丹的《超生游击队》队长（自己人别开枪），释迦牟尼超度我超生。

1. 五行本征周期律断生死、本征周期律、连山周期律

大地是电流T输入|I|和输出|I|的枢纽：|I|=|-I|则I=0，因此，大地是绝对归零的本征，从而构成大地（土）绝对归零本征原则、大地（土）零本征原则。

火能将不同的木头、塑料、蛋白质、钢铁等烧毁、挫骨扬灰、灰飞烟灭，因此，火处于绝对收敛的破坏性本征层面，从而构成火最终解决本征原则。

金是导电的电场性本征即不同电子电场的同一性基础，从而构成金（金属）场（电场）本征原则、金（金属）中本征原则。

树木是植物经由光合作用存储能量的结果，从而构成木能量本征原则。

水是万物生存的基础，向上无限构成各种承载能量的物质、能量体，因此水是向上无限集成的同一性本征，从而构成水向上集成本征原则、上善若水本征原则。

木生火释放能量；火生土能量归零；土生金令电路形成闭环；金生水即离子在水溶液中登陆化学反应相互交换的本征层面；水生木（卷积分成）即离子在水溶液中合成植物的成分等，从而构成五行相生原则。

树木立足土地而生长即树木压制而先于土地，木克土；土壤能吸收水分而融为一体之本征，即土先于水而土克水；水能灭火降温而先于火即水克火；火能将金熔化而火克金；树木无法在纯金属中生存而金克木，树木只能在水土中生存即水木系。

木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，

木克土，土克水，水克火，火克金，金克木，

对比上述五行相互生、五行相克，我们得出如下的两组顺序：

木、水、金、火、土，

土、火、金、水、木，

其中金为生死之界，所谓水木出生、火土入死，出生入死而绝对归零，从而构成金场出生入死（绝对归零、无生）原则；木克土和土生金生水而生木构成一个出生入死大循环、大轮回，随之构成土木闭环轮回原则，这就是本征元素周期表，生死都在绝对零点上，金场断生死，完成释迦牟尼的愿望，佛祖圆梦，难道是巧合吗？金属、金属电场、场是宇宙的棺材，因此，我们其实离宇宙的棺材仅有一步之遥。

门捷列夫Mendeleev的元素周期表是特征层面的元素周期律，五行本征周期律是本征层面的元素周期律，不仅是在科学本征层面上处理元素的工程性定律，也是宇宙中处置万物的核心定律，因此又称为连山周期律，包含出生入死的两个山峰。

人W的生命开始于受精卵A（水），依托水本征发育成壮年人B（木），然后从最高的转折点C（金）走下坡路D（火）而至于肉体脱离生命而死亡E（土），构成一个圆循环C，称之为出生入死循环、生死循环，从而构成本征（连山）循环原则、本征连山原则。

在上述例子生入死循环C中，依据并比照KVL（Kirchhoff's second law）基尔霍夫电压定律：

$$K=-E$$

$$\oint E \cdot dl = 0 \quad \dots\dots (\text{Eq. LKVL01})$$

$$\text{即 } \int u - \varepsilon = 0 \Rightarrow$$

$$\varepsilon = u \quad \dots\dots (\text{Eq. LKVL02})$$

在内回路（比照内电路）中，令 $u = -U$ 则其必然有

$$\varepsilon + U = 0 \quad \dots\dots (\text{Eq. LKVL03})$$

其中， u 为阳极出发的外回路的势压（比照电压）、 ε 为比照电动势的动力势、 E 为比照电场强度的场强、 l 为空间位移，Eq.LKVL01、Eq.LKVL02称为出生入死循环C的生命（生死、出生入死）KVL（Kirchhoff's second law）基尔霍夫势压定律、生命（生死、出生入死、本征）KVL（守恒、平衡）方程（原则、定律）、连山第一方程，从而构成生命（生死、出生入死、本征）摆渡（乘车、搭车）原则、生命（生死、出生入死、本征）守恒（平衡、KVL）定律（原则）；与此同时，依据本征连山原则和生命（生死、出生入死、本征）守恒定律，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，在过程 l 即循环C中，人或事物W的生命L是向上存在的，即属绝对的，那么，在过程 l 或循环C之外必然存在着不依赖于物质的生命形式，称之为非物质生命、纯净生命，从而在任何环境中构成生命（生死、出生入死、本征）守恒（永在、永恒、平衡）定律，即生命是由物质生命和非物质生命构成的，依此类推至于普遍情形同理成立。